

СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ И ПРОЕКТОВ

ПОНОМАРЕНКО Е.В.,
д-р гос. упр., проф., профессор
кафедры инновационного менеджмента и
управления проектами,
ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС»,
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

В статье исследованы проблемы сетевого взаимодействия акторов в рамках реализации программ и проектов. Сделан анализ различных сетевых теорий и методов оценки эффективности сетевого взаимодействия. Предложена модель оценки эффективности сетевого взаимодействия, включающая три составляющие и соответствующие им критерии с учётом теории синергизма.

Ключевые слова: сетевая теория, сетевое взаимодействие, проектная деятельность, эффективность сетевого взаимодействия

NETWORKING IN THE FRAMEWORK OF THE IMPLEMENTATION OF PROGRAMS AND PROJECTS

PONOMARENKO E.V.,
Doctor of science on public administration,
Professor, Professor of the Department
of Innovation and Project Management,
FSBEI HE «DONAMPA»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation

The article examines the problems of network interaction of actors in the framework of the implementation of programs and projects. The analysis of various network theories and methods of evaluating the effectiveness of network interaction is made. A model for evaluating the effectiveness of network interaction is proposed, which includes three components and their corresponding criteria, taking into account the theory of synergy.

Keywords: network theory, network interaction, project activity, efficiency of network interaction

Актуальность и постановка задачи. В современной теории управления результативность проектной деятельности определяется, прежде всего, уровнем результативности взаимодействия участников. Наилучшим способом обеспечения

эффективного взаимодействия между участниками проектной деятельности с различными интересами и различным ресурсами (потенциалом) является сетевой метод, так как сетевое взаимодействие позволяет участникам адекватно и гибко отвечать на изменения внешней среды. Поэтому проблема оценки влияния сетевого взаимодействия на результативность деятельности её субъектов является актуальной.

Анализ последних исследований и публикаций. Исследованием проблем формирования сетевых взаимоотношений различных акторов, их типами и формами занимались теоретики и практики всего мира, среди которых Грановетер М., Дуглас Н., Новиков Д. А., Шерешева М. Ю., Султанов Г. С. Среди отечественных авторов, исследующих проблемы разработки методик оценки эффективности сетевого взаимодействия, необходимо отметить Зубареву Т. А., Попова Е. В., Сотникова Д. О., Зорину О. О., Алёшина А. В. Указанными исследователями рассматривались различные аспекты сетевого взаимодействия, факторы, влияющие на эффективность и результативность всех акторов сети, критерии эффективности самой сети в разрезе разных областей и сфер деятельности.

Проект является одним из видов деятельности организаций, имеющей свою методологию, предметные области управления, участников (акторов), критерии результативности и эффективности. На сегодняшний день недостаточно изученными остаются вопросы оценки эффективности сетевого взаимодействия в рамках реализации как всей проектной деятельности, так и отдельных программ и проектов.

Целью научной статьи является анализ методов оценки эффективности сетевого взаимодействия участников проектной деятельности и разработка рекомендаций по критериям и технологиям проведения оценки.

Методологический аппарат исследования: анализ, синтез, сравнение, моделирования, экспертных оценок, оценки синергии.

Изложение основного материала исследования. Традиционные модели управления социально-экономическими системами распространяются на статичные организационные системы, которым характерны, согласно [1], «фиксированные структуры с заданным распределением ролей их участников». Эффективность таких структур определяется устойчивостью их к

изменениям и вызовам внешней среды. Гораздо более эффективными в условиях высокой изменчивости и неопределённости является сетевая модель взаимодействия активных агентов – участников сети, играющих активную (управляющую) или пассивную роли. Такое ролевое участие агентов в совместной деятельности активно встречается в разработке и реализации программ и проектов как на микро-, так и на макроуровне.

Сеть как таковая представляет собой конкретную систему, включающую несколько отдельных подсистем, взаимосвязанных и взаимодействующих друг с другом в одной или нескольких точках. Её эффективность зависит от эффективности функционирования её составных частей. Оценкой эффективности сети занимается сетевой анализ, который описывает связи между подсистемами, определяет взаимоотношения между отдельными структурами и компонентами. Иллюстративно сеть изображается в виде графа или диаграммы и даёт представление о содержании, количестве и качестве потока данных во времени, т.е. описывает состояние системы в конкретный момент времени и динамику её изменений. Методы сетевого анализа и сетевого управления применяются в разработке различных новых технологий, что связывает её с областью системной инженерии. Одной из основных составляющих системной инженерии является иерархическая система целей – системообразующий фактор, на который влияет множество других факторов.

В сетевой теории особое место занимает теория социальных сетей, которая анализирует различные формы взаимодействия субъектов (индивидов и организаций) с точки зрения их топологии, устойчивости и влияния на поведение. Согласно [2], существует несколько направлений изучения социальных сетей: «сеть как совокупность индивидов и как совокупность их позиций». Наибольшее развитие получили исследования Дж. Митчелла и его последователей, который рассматривал сеть как множество агентских связей, имеющих свою структуру.

Агенты рассматриваются исследователями [3] в качестве субъектов, выполняющих заданную системой функцию. В отличие от акторов, которые всегда принимают решения исходя из собственных интересов, ценностей и идей, агенты выполняют принятые акторами решения. Элементами сети могут быть роли,

индивиды, организации, отрасли, регионы. Таким образом, согласно [4], объединение трёх составляющих, таких как совокупность позиций, связи (отношения) и потоки ресурсов, определяет социальную сеть.

В каждой социальной сети формируется свой социальный капитал – совокупность отношений и активов сети [5], а эффективность социального капитала определяется доступом агентов, состоящих во взаимоотношениях, к качественным ресурсам. Потенциал социального капитала растёт при взаимодействии и получении ценностей (выгод) от постоянного взаимодействия и использования ресурсов.

Согласно [6], в разных социально-экономических системах к основным преимуществам сетевых структур относятся: адаптивность к внешним условиям; концентрация деятельности участников сети на уникальных процессах и своих ключевых компетенциях; значительное сокращение транзакционных издержек; исключение дублирования функций участниками сети; совместная деятельность с компетентными партнёрами при выполнении проектов в рамках сети; масштабирование опыта и эффективный обмен информацией между участниками.

Переход системы управления Российской Федерации на новый формат управления государственными программами ознаменовал новый этап взаимодействия активных акторов, что связано с необходимостью выполнения множества проектов и мероприятий, где одни и те же участники выполняют разные роли – руководителя, администратора, исполнителя, ответственного за контрольную точку. Целесообразность распределения ролей зависит от критериев эффективности, в соответствии с которыми оценивается эффективность всей системы управлений с учётом институциональных ограничений [7].

Госпрограмма и её элементы – проекты – представляет собой горизонтальную структуру управления и взаимодействия участников (акторов, агентов), которые совместно выполняют определённые функции с заданным распределением проектных ролей, а также используют ресурсы сети. Следовательно, совокупность участников программы/проекта представляет собой сеть с заданными характеристиками, социальным капиталом, обменом ресурсами. Взаимодействие в проекте происходит посредством виртуальных коммуникаций – общение с удалённым

партнёром или группой, опосредствованное компьютером и системой телекоммуникаций.

Сетевое взаимодействие возникает при наличии общих задач в рамках совместной деятельности участников проекта – сети, общее информационное пространство проекта как основное условие команды, наличие механизмов для сетевого взаимодействия. Механизм сетевого взаимодействия реализуется горизонтальными коммуникационными связями в рамках проектов, но и осуществляется диалог между участниками проектов и программ.

При сетевой организации взаимодействия, согласно [8], наблюдаются прямые, непосредственные и опосредованные связи, соответственно, весь круг взаимодействия участников увеличивается, а, следовательно, результаты проектной деятельности становятся более результативными и качественными. Отсюда, ограниченные возможности несетевых коммуникаций не могут обеспечивать высокий уровень обмена информацией, который необходим для реализации проектов.

Организационные механизмы построения взаимоотношений внутри проекта как сети с экономической точки зрения объясняются теорией принципала – агента, в которой раскрыта природа взаимоотношений в организации и сформулирована проблема асимметричности информации. Улучшению взаимодействия на основе теории принципала (в нашем случае – заказчика или руководителя проекта) – агента (исполнителя), согласно [9], могут способствовать установленные принципы их взаимодействия, среди которых:

1) обязательность постоянного мониторинга проекта с целью своевременного прогнозирования хода проекта и выявления рисков, на который в равной степени полагаются принципал и агент;

2) исключение намеренного искажения агентом в отчётах параметров проекта;

3) объективность мониторинга, исключая ситуацию защиты интересов только одной стороны отношений «принципал – агент»;

4) обратная открытость, т.е. доступность для агента собираемой принципалом информации о его деятельности;

5) существующие в проектах временные и пространственные ограничения в деятельности агента по реализации проектных мероприятий.

Оценка эффективности модели сетевого взаимодействия должна быть сведена к целесообразности её использования в организации проектной деятельности, т.е. в разработке методики оценки реализации параметров проектов. Основными параметрами проектов, выполнение которых является ключевым с точки зрения оценки эффективности управления, являются следующие: достижение показателей проектов (эффективность); продолжительность и сроки завершения проекта; достижение промежуточных показателей (контрольных точек); бюджет (смета) проекта; качество работ; состав исполнителей и заинтересованных сторон.

Для оценки эффективности использования сетевой модели нужны соответствующие критерии. В качестве такового, например, можно использовать результативность проекта, т.е. достижение поставленной цели, создание ценности или объекта проекта. Классическими критериями эффективности в сетевых моделях могут выступать: «сложность», определяемая числом связей между акторами; объём управленческих и транзакционных (организационных) издержек, на который влияет появление новых проектов и мероприятий. Согласно закону эффективности по Торндайку Э., «вероятность проявления реакции и её интенсивность больше, если она подкрепляется успехами».

В научных публикациях исследовано множество подходов к оценке эффективности модели сетевого взаимодействия.

Так, оценивать взаимодействие акторов в сетевой модели можно исходя из степени, способов и форм взаимного влияния акторов в процессе достижения ими поставленных целей и взаимного удовлетворения имеющихся потребностей. В этом случае критерием эффективности взаимодействия является эффективность действия обмена, уровень результативности или достижения поставленных целей (показателей), степень удовлетворённости взаимодействующих сторон достигнутыми результатами, уровень ресурсоёмкости взаимодействия. Эффективность сетевого взаимодействия можно рассматривать и с точки зрения формирования ценности взаимоотношений, что отражается в создании ценности – объектов или мероприятий в

рамках проектной деятельности, ценности используемых ресурсов и ценности социальных обменов между акторами в проектах.

Проведенный в [10] анализ факторов, влияющих на уровень эффективности сетевого взаимодействия, привёл автора к выводам о том, что все существующие методики можно подразделить на качественные и количественные. Все описанные автором методики опираются на определённые принципы, которые в интерпретации к проектам могут выглядеть следующим образом: оценка взаимосвязи цели и конечного результата; наличие нескольких критериев оптимальности в сложных системах; устойчивость организации и взаимосвязь анализа с жизненным циклом проекта.

Таким образом, сетевое взаимодействие предполагает совместное создание и использование различного рода ресурсов (информационных, инновационных, методологических, трудовых) на основе партнёрских отношений. Перечисленные ресурсы в сетевом взаимодействии имеют свойство прирастать исходя из предоставленных новых возможностей. Сетевое взаимодействие участников проектов включает синергетические эффекты, воздействующие на всю экосистему и привлекающие к взаимодействию не только субъектов непосредственного влияния, но и всех заинтересованных лиц и организации. Системная интеграция всех ресурсов организации на основе построения комплекса проектной деятельности синергически связывает всех акторов. Положительный эффект синергии может быть достигнут только с помощью определённого набора комбинаторных действий, направленных на реализацию глобальной приоритетной цели программы/проекта.

Кроме перечисленных, к критериям эффективности относятся, согласно [11], уровень плотности сети (определяемый количеством действительно имеющихся отношений к числу всех возможных связей), размер сети (самое большое расстояние между парами акторов), а также уровень центральности сети (степени сложности иерархий связей сети, характеризующейся активностью коммуникаций между акторами).

Опираясь на методику, представленную в [9], перечень критериев оценки сетевого взаимодействия акторов в программах/проектах должен содержать следующие составляющие (рис. 1).

Рис. 1. Составляющие методики оценки эффективности сетевого взаимодействия акторов в программах/проектах

Каждая из трёх составляющих эффективности сетевого взаимодействия содержит свои критерии, среди которых:

1. Достижение стратегических целей и приоритетов: формирование действенного механизма достижения целей и результатов программ и проектов, включающее всю систему управления проектной деятельностью; повышение устойчивости сети взаимоотношений между акторами – участниками проектов и программ в целом (в т.ч. команд проектов) и заинтересованных сторон; синергетический эффект от различных целей и результатов в рамках программ и проектов, который находит отражение в достижении национальных целей развития; удовлетворение потребностей заказчиков программ/проектов, а также выгодополучателей – тех, кто получает преимущества или выгоды от реализации проекта или мероприятия и является активным участником (в оценке проекта описывается показателями удовлетворённости граждан).

2. Экономическая эффективность: объём управленческих и транзакционных (организационных) издержек, на который влияет появление новых проектов, мероприятий и акторов; уровень ресурсоемкости взаимодействия; оптимизация выгод/эффектов от совместной деятельности (улучшение экономических показателей);

минимизация рисков за счёт профессиональных действий специалистов (объединение компетенций).

3. Социальная эффективность: мобильность и доступность сетевых ресурсов для всех акторов; наличие доверия и его рост в динамике; развитие повышения компетентности и статусности акторов, возможности выполнять разные роли в проектах; взаимное удовлетворение имеющихся социальных потребностей в общении, признании и проч.

Таким образом, формула интегральной оценки эффективности сетевого взаимодействия (E) может выглядеть следующим образом:

$$E = \sum S_i + \sum E_j + \sum C_k, \quad (1)$$

где S_i – составляющие i -й стратегической эффективности;

E_j – составляющие j -й экономической эффективности;

C_k – составляющие k -й социальной эффективности.

Уровень эффективности может быть рассчитан экспертным путём с использованием балльной шкалы оценок. Причём в качестве экспертов могут выступать сами акторы – участники проектной деятельности. Эффективность взаимодействия может иметь положительную и отрицательную величину в зависимости от оценок каждым актором, причём наличие положительных и отрицательных результатов взаимодействия могут компенсировать или нивелировать друг друга. Согласно [12], уровень эффективности является динамическим показателем, т.е. может изменяться во времени. Программы разрабатываются на достаточно длительный период и могут включать множество проектов, сменяющих друг друга или реализуемых параллельно, состав акторов также изменяется незначительно. Следовательно, можно констатировать об эффективности развития взаимодействия в динамике.

В оценке эффективности сетевого взаимодействия необходимо отметить такое явление, как синергия или получение синергетического эффекта (от греч. «synergos» – «вместе действующий»), что сопровождается возрастанием эффективности деятельности в результате интеграции, слияния отдельных частей в единую систему за счёт так называемого системного эффекта – эмерджентности. В современной теории управления синергия

рассматривается как совместное, взаимодополняющее и взаимозависимое действие двух или более факторов в каком-либо одном направлении [13], что также характерно сетевому взаимодействию. Следовательно, эффект синергии – это не только сочетание ресурсов, но и согласованное поведение, связи, отношения – весь набор параметров, характеризующих сложную развивающуюся систему, которой и является программа или проект.

Синергия в программах и проектах может быть системной за счёт объединения усилий акторов в процессе создания ценности в проекте, а также в связи с объединением уникальных компетенций участников. Экономический эффект можно рассчитать за счёт экономии управленческих и транзакционных (организационных) издержек за счёт объединения усилий и исключения дублирующих функций, использования профессиональных информационно-коммуникационных технологий. Последнее особенно актуально при реализации программ и проектов виртуальными командами. В дальнейшем факторами синергетического эффекта в программах и проектах могут быть расширение границ деятельности и возможностей для реализации проектной деятельности, не выполнимой отдельными элементами; сокращение издержек и затрат календарного и объемного времени.

Выводы. Современная система управления государственными программами актуализировала проблемы сетевого взаимодействия активных акторов. Госпрограмма и её элементы – проекты – представляют собой горизонтальную структуру управления и взаимодействия участников (акторов, агентов), которые совместно выполняют определённые функции с заданным распределением проектных ролей, а также используют ресурсы сети. Механизм сетевого взаимодействия реализуется горизонтальными коммуникационными связями в рамках проектов, но и осуществляется диалог между участниками проектов и программ.

В статье определены принципы эффективного взаимодействия, основные параметры проектов, выполнение которых является ключевым с точки зрения оценки эффективности управления, сделан анализ методов оценки эффективности использования сетевой модели. Предложена методика оценки сетевого взаимодействия акторов в программах/проектах,

включающая множество критериев, а также расчёт синергетического эффекта.

Нераскрытыми в статье являются вопросы оценки каждого критерия эффективности использования сетевой модели, что и будет направлением дальнейших исследований.

Список использованных источников

1. Новиков, Д. А. Сетевые структуры и организационные системы. – Москва : ИПУ РАН (научное издание), 2003. – 102 с. – URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=18062568> (дата обращения: 19.10.2023). – Режим доступа: Научная электронная библиотека LIBRARY.RU. – Текст : электронный.

2. Шерешева, М. Ю. Формы сетевого взаимодействия компаний. Курс лекций [текст]: учебное пособие / М. Ю. Шерешева; Гос. ун-т – Высшая школа экономики. – Москва : Изд. дом Гос. ун-та – Высшей школы экономики, 2010. – 339 с. – Текст : непосредственный.

3. Холдоров, О. Н. Соотношение категорий «актор» и «субъект», «участник», «агент» в политической теории / О. Н. Холдоров. – Текст : электронный // Вестник Поволжского института управления. – 2016. – № 4 (55). – С. 128-133. – URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=26698911> (дата обращения: 19.10.2023). – Режим доступа: Научная электронная библиотека LIBRARY.RU.

4. Грановетер, М. Сила слабых связей / М. Грановетер. – Текст : электронный // Экономическая социология. – 2009. – Т. 10. – № 4. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sila-slabyh-svyazey/viewer> (дата обращения: 21.10.2023).

5. Пономаренко, Е. В. Социальный капитал как фактор реализации государственной инновационной политики / Е. В. Пономаренко. – Текст : непосредственный // Пути повышения эффективности управленческой деятельности органов государственной власти в контексте социально-экономического развития территорий: материалы IV международ. науч.-практ. конф. (Донецк, 3-4 июня, 2020). Секция 4: Современные механизмы государственного управления в условиях социально-экономических преобразований / ГОУ ВПО «ДонАУиГС». – Донецк : ДонАУиГС, 2020. – С. 137-138.

6. Султанов, Г. С. Сетевое взаимодействие как ключевой фактор развития интеграции науки, образования и бизнеса / Г. С. Султанов, Б. Х. Алиев, Р. И. Мазанаев, Ш. И. Джабраилов. – Текст :

электронный // *Фундаментальные исследования*. – 2016. – № 9-1. – С. 198-202. – URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=26570211> (дата обращения: 19.10.2023). – Режим доступа: Научная электронная библиотека LIBRARY.RU.

7. Норт Дуглас. *Институты, институциональные изменения и функционирование экономики* / пер. с англ. А. Н. Нестеренко; предисл. и науч. ред. Б. З. Мильнера. – Москва : Фонд экономической книги «Начала», 1997. – 180 с. – URL: <http://cee-moscow.com/doc/izd/North.pdf> (дата обращения: 19.10.2023). – Текст: электронный.

8. Зубарева, Т. А. Эффективность модели сетевого открытого взаимодействия образовательных учреждений как ресурс инновационного развития / Т. А. Зубарева. – Текст : электронный // *Мир науки, культуры, образования*. – 2009. – № 5 (17). – С. 178-184. – URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=13062226> (дата обращения: 21.10.2023). – Режим доступа: Научная электронная библиотека LIBRARY.RU.

9. Попов, Е. В. Развитие теории принципала – агента в контексте цифровой трансформации / Е. В. Попов, В. Л. Симонова, В. В. Черепанов. – Текст : электронный // *Управленец*. – 2022. – Т. 13. – № 3. – С. 2-15. – URL: <https://upravlenets.usue.ru/images/97/1n.pdf> (дата обращения: 21.10.2023).

10. Зорина, О. О. Методика оценки сетевого взаимодействия фирм / О. О. Зорина. – Текст : электронный // *Вестник Челябинского государственного университета. Экономические науки*. – 2017. – Вып. 59. – № 14 (410). – С. 93-101. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/metodika-otsenki-setevogo-vzaimodeystviya-firm/viewer> (дата обращения: 21.10.2023).

11. Сотников, Д. О. Анализ влияния сетевых взаимоотношений в проекте на успешность проекта и их связь с социально-психологическими факторами / Д. О. Сотников. – Текст : электронный // *Бизнес в законе. Экономико-юридический журнал*. – 2016. – № 4. – С. 17-23. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-vliyaniya-setevyih-vzaimootnosheniy-v-proekte-na-uspeshnost-proekta-i-ih-svyaz-s-sotsialno-psihologicheskimi-faktorami/viewer> (дата обращения: 21.10.2023).

12. Алёшин, А. В. Эффективность взаимодействия разномасштабных субъектов бизнеса в регионе: направления и способы оценки / А. В. Алёшин. – Текст : электронный // *TERRA*

ECONOMICUS. – 2011. – Т. 9. – № 4-2. – С. 132-136. – URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=17269445> (дата обращения: 23.10.2023). – Режим доступа: Научная электронная библиотека LIBRARY.RU.

13. Абдокова, Л. З. Синергетический эффект как результат эффективного управления / Л. З. Абдокова. – Текст : электронный // Фундаментальные исследования. – 2016. – № 10-3. – С. 581-584. – URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=27265147> (дата обращения: 22.10.2023). – Режим доступа: Научная электронная библиотека LIBRARY.RU.

УДК 330.341.4: 339.9(470+571)

DOI

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ СТРУКТУРНОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ ВЭД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

**УДОВИЧЕНКО К.А.,
канд. экон. наук, ст. преподаватель
кафедры менеджмента внешнеэкономической
деятельности,
ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС»,
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация**

В статье разработаны научно-практические рекомендации, направленные на реализацию структурной политики путём установления последовательности реализации мер фискальной и монетарной политики государства. Рассмотрены положительные структурные сдвиги, направленные на модернизацию всех отраслей народного хозяйства, основанные на применении инновационно-инвестиционных направлений развития. Доказана необходимость развития таких направлений, как организация новых отраслей, технологическое перевооружение экономики, налаживание производства дефицитных и экспортных товаров, производство импортозамещающей продукции, создание трудоёмких или наукоёмких производств, развитие инновационного процесса и т.д.

***Ключевые слова:** механизм структурной политики, конкурентоспособность страны, инвестиции, структурные сдвиги, национальное хозяйство*